

A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA: RODOVIARISMO E SIMBOLISMO NACIONAL

JANNUZZI, VICTORIA (1)

Programa de Pós-graduação em Urbanismo
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
victoria.cunha@fau.ufrj.br

RESUMO

Este artigo busca analisar o papel de ícones da modernidade como meios de transporte, produções audiovisuais e o ideário arquitetônico e urbanístico modernista na formação identitária de Brasília. Entende-se que o plano de desenvolver o interior do país e promover uma mudança política e econômica trouxe grandes transformações no território brasileiro durante o período JK, relacionando-se com a construção da nova capital. Sob a influência dos conceitos de planejamento urbano e arquitetura modernos, Brasília representou a materialização de uma utopia em diferentes âmbitos. Os meios de comunicação direcionavam esforços para a construção da ideia da nova capital como símbolo de progresso e modernidade, enquanto políticas rodoviaristas em escala nacional promoviam sua integração com o resto do território, popularizando a ideia de uma nova vida possível no centro do país. Assim, busca-se explorar como a modernidade em suas múltiplas formas desempenhou papel fundamental na criação de uma nova identidade, trazendo Brasília como a concretização de um projeto político-ideológico de integração e modernização nacional.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo busca analisar o papel de ícones da modernidade como meios de transporte, produções audiovisuais e o ideário arquitetônico e urbanístico modernista na formação identitária de Brasília, a partir do entendimento de que a monumentalidade e o rodoviarismo foram protagonistas na construção da paisagem simbólica da capital.

Ao longo do século XX, a difusão dos conceitos de planejamento urbano e arquitetura modernos potencializou o uso da paisagem como expressão identitária. No Brasil, o plano de desenvolver o interior do país, aliado a mudanças políticas e econômicas, motivou o então presidente Juscelino Kubitschek a erguer Brasília, a nova capital, entre 1957 e 1960.

Para concretizar uma paisagem simbólica e empoderadora, foi elaborado um concurso para o projeto urbano de Brasília. O arquiteto Oscar Niemeyer foi encarregado de conceber os monumentos que dariam destaque ao caráter cerimonial do *locus* do poder, enquanto o Plano Piloto de Lucio Costa foi escolhido pelo júri por incorporar a ideia de uma capital moderna e simbólica.

Técnicas rodoviaristas e setorizações conferiram ao projeto de Lucio Costa extrema racionalidade, coerência e simplicidade. Com o cruzamento de dois eixos — Monumental e Rodoviário — foi concebido o partido de Brasília, cujo processo de construção foi amplamente divulgado e financiado pelo próprio Estado.

A materialização da utopia moderna convidava pessoas de todo Brasil e do mundo a conhecerem Brasília. A evolução dos meios de comunicação e de tecnologias como revistas, rádio e televisão permitiu que a imagem de “capital do futuro” se consolidasse rapidamente. Paralelamente, grandes investimentos rodoviaristas viabilizavam o deslocamento até Brasília, popularizando uma nova vida possível na capital.

Portanto, Brasília exemplifica como o espaço simbólico construído pode revelar a paisagem urbana como transmissora de ideais. A modernidade em suas múltiplas formas desempenhou papel fundamental na criação de uma nova identidade atrelada a grandes transformações, trazendo Brasília como a concretização de um projeto político-ideológico de integração nacional.

Palavras-chave: BRASÍLIA (1), SÍMBOLO (2), RODOVIARISMO (3)

BRASÍLIA: O PROJETO PARA UMA CAPITAL MODERNA E SIMBÓLICA

A antiga ideia de construir uma capital administrativa e alavancar o desenvolvimento econômico e social no interior do país levou o então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, a solicitar à recém criada Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) um projeto para a representação de nova cidade brasileira moderna, em 1956. O engenheiro e diretor da NOVACAP Israel Pinheiro, alinhado com as ideias de JK, entendia que o país necessitava de medidas que diminuíssem a disparidade econômica entre o litoral e o interior e que ao mesmo tempo incentivassem os investimentos em infraestrutura em escala territorial.

Impulsionada ainda pela disseminação dos conceitos de planejamento urbano e arquitetura modernos, a NOVACAP organizou um concurso para a escolha do *masterplan* para a nova capital, com o objetivo de selecionar um projeto para o Plano Piloto de Brasília, cujo nome deriva da ideia de planejamento urbano modernista de Le Corbusier de *Plan Pilote*¹.

O edital do concurso pedia soluções simplificadas para uma ideia urbanística e trazia apenas quatorze definições norteadoras. Três itens trouxeram à pauta ideias rodoviaristas e de mobilidade em grande escala, com a previsão de estradas de ferro e de rodagem e um aeroporto internacional, evidenciando a importância de conectar a nova capital e associá-la à ideia de modernidade.

Em paralelo, com o intuito de iconizar todo simbolismo que envolvia a construção de Brasília, a pedido de Juscelino e antes mesmo da escolha do projeto vencedor, Oscar Niemeyer finalizava os primeiros estudos para monumentos. Era o início da linguagem arquitetônica que seria uma das características mais importantes da paisagem empoderadora da capital.

Segundo Norma Evenson², o júri procurava uma solução monumental para um projeto que traduzisse uma ideia clara de capital, enfatizando seu caráter cerimonial. Portanto, a linguagem escolhida para Brasília em março de 1957 — abarcada na forma urbana de Lucio Costa para o Plano Piloto e também nos esboços de Niemeyer — comunicaria um momento de emancipação ideológica e econômica para o Brasil.

Figura 1. Croquis de Lucio Costa para a solução dos terraplenos. Relatório do Plano Piloto de Brasília ©

Figura 2. Revista *Módulo* de 1956 edição 0006. Colagem feita pela autora de capa e matéria sobre a concepção do Palácio da Alvorada de Oscar Niemeyer. Hemeroteca Digital Brasileira (Acervo da Biblioteca Nacional) ©

RODOVIARISMO, MODERNIDADE E MONUMENTALIDADE

Huertas³ define rodoviário como o conjunto de ações e objetos relacionados aos vários elementos componentes do modal rodoviário que tornaram possível a sua emergência, expansão e consolidação no país. O rodoviário, portanto, não se restringe meramente ao infraestrutural, pois possui caráter econômico e político, envolvendo também um conjunto simbólico e ideológico que remete à modernidade⁴.

Entre os anos 30 e 40, investimentos rodoviários estavam sendo fortemente incentivados pelo Estado, com a passagem da economia de base agrária para a de base industrial⁵. Para tal mudança, era necessária uma

transformação infraestrutural no território brasileiro, ressaltando a necessidade dos investimentos na mobilidade em grande escala. Durante este período, foram criados diversos agentes e políticas públicas voltadas para o tema, como por exemplo o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER), o Conselho Nacional do Petróleo (CNP) e o Plano Rodoviário Nacional (PNR)⁶.

O trinômio petróleo, asfalto e automóvel moldou uma mentalidade que foi se fortalecendo até o governo de JK (1956-1961). Visando atender às diretrizes de ação do governo nos setores mais importantes de atividade — a indústria e o rodoviarismo — foi criado o conhecido Plano de Metas de Juscelino, onde foram estabelecidas as “metas rodoviárias”, com objetivo de articular a circulação rodoviária do país que vinha sendo construída⁷.

Figura 3. Cartografia do Brasil em 1960. Acervo Histórico da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) ©

Tal contexto, segundo Huertas, é considerado o ápice do rodoviarismo em termos históricos. Entre os anos 1956 e 1961, durante o governo JK, o ambicioso plano político e econômico do governo representou uma guinada radical no curso do desenvolvimento nacional, modificando de maneira definitiva e sem precedentes o espaço urbano e a maneira de se deslocar dos brasileiros.⁸ Ainda como parte do plano de Juscelino, a abertura de estradas pioneiras que ligavam todas as partes do Brasil ao seu centro, onde foi construída Brasília, representou o coroamento do rodoviarismo⁹.

A relação entre rodoviarismo, monumentalidade e valores da modernidade transmitidos pela paisagem pode ser identificada com claras influências do urbanismo modernista corbusiano presentes nos seguintes trechos do Relatório do Plano Piloto de Lucio Costa¹⁰:

3- E houve o propósito de aplicar os princípios francos da técnica rodoviária [...] à técnica urbanística.

8- Fixada assim a rede geral do tráfego de automóvel [...] pois não se deve esquecer que o automóvel, hoje em dia, deixou de ser o inimigo inconciliável do homem, domesticou-se, já faz, por assim dizer, parte da família.

9- [...] Em cada ângulo dessa praça — Praça dos Três Poderes, poderia chamar-se — localizou-se uma das casas, ficando as do Governo e do Supremo Tribunal na base e a do Congresso no vértice. [...] A aplicação em termos atuais dessa técnica oriental milenar dos terraplenos garante a coesão do conjunto e lhe confere uma ênfase monumental imprevista. Ao longo dessa esplanada — o Mall, dos ingleses —, extenso gramado destinado a pedestres, a paradas e a desfiles, foram dispostos os ministérios e autarquias.

Segundo Sylvia Ficher¹¹, observou-se filiação à urbanística modernista não só na proposta de Lucio Costa, mas também nos demais projetos submetidos ao júri. Na proposta vencedora, a Esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes destacam-se do entorno trivial por sua forma arquitetônica e urbanística diferenciada, conferindo à capital uma esplanada cívica de caráter público com espaços verdes e abertos.

Figura 4. Croquis iniciais de Lucio Costa para o Plano Piloto de Brasília. Relatório do Plano Piloto de Brasília ©

Reforçando a associação do automóvel e do rodoviarismo à ideia de progresso e modernidade, Norma Evenson escreve sobre o Brasil no ano de 1969:

É precisamente por ser o Brasil um país pouco industrializado e não mecanizado que a imagem da tecnologia moderna é tão atraente. [...] Os brasileiros ainda não chegaram ao ponto de querer que as estradas sejam subterrâneas e que os carros não estejam à vista; ter construído uma cidade inteira na escala do automóvel é, portanto, motivo de grande orgulho.¹²

Desse modo, com todos os incentivos e investimentos rodoviaristas, o padrão de mobilidade foi redefinido, e a indústria ganhou maior poder de influência nas decisões governamentais, segundo Vasconcellos.¹³ O povo brasileiro sonhava com a aquisição de automóveis não só por uma questão de liberdade de deslocamento, mas também pela ideia possuir um bem que representava modernidade e que era sinônimo de prosperidade. Do ponto de vista demográfico, o maior impacto das políticas rodoviaristas aconteceu devido ao enorme êxodo de famílias que vinham de todas as regiões do Brasil em busca de trabalho e melhores condições de vida na nova capital. Assim, destaca-se a importância que Brasília exerceu no processo de criação de uma extensa rede rodoviária e de infraestrutura que movimentou o país em diferentes esferas e escalas.

Figura 5. Trabalhadores que chegavam de todas as partes do Brasil a Brasília. Acervo Arquivo Público DF (ArpDF) ©

Construir estradas significava muito além do progresso econômico e sucesso da política desenvolvimentista de JK. Brasília era a consolidação de uma cidade moderna, a capital da esperança, e a entrada do Brasil na modernidade, onde sua forma urbana diferenciada, sua arquitetura cerimonial e seu caráter de centro político e rodoviário nacional atraíram holofotes da mídia nacional e internacional.

A NOVA CAPITAL MODERNA: PROPAGANDA E MACROMOBILIDADE

Durante os anos de 1950 e 1960, o governo brasileiro recorreu aos meios de comunicação mais fortes — como rádio, revistas e televisão — para construir e consolidar a imagem da nova e moderna capital como símbolo de poder e emancipação. Segundo Louzada¹⁴, o governo JK foi o período em que a fotografia de imprensa brasileira viveu uma de suas fases mais produtivas devido às novas tecnologias gráficas e à evolução dos meios de transporte, que permitiam maior velocidade na distribuição de exemplares para todo país.

Revistas ilustradas, como as famosas “O Cruzeiro” e “Manchete”, eram as principais formas de levar notícia e imagem aos locais mais distantes e alcançar maior quantidade de leitores. Hassin¹⁵ argumenta que, entre 1956 e 1960, as fotorreportagens sobre Brasília nas revistas citadas colaboraram no processo de construção da capital, noticiando-a e popularizando-a entre o público-leitor ao redor do Brasil.

A discussão sobre Brasília faz com que ela exista ainda antes de estar construída e inaugurada, fortalece-a simbolicamente. Se ela é, em sua concepção, símbolo da modernidade, o debate em torno de sua construção material estende-se para outras esferas colocando-a no imaginário coletivo não apenas por meio das palavras, no caso das revistas e jornais, mas através das imagens como nas fotorreportagens das revistas ilustradas nas quais as relações entre texto e imagem dão a dimensão do processo de construção da cidade.¹⁶

Ainda sobre Brasília na mídia e no imaginário coletivo, os cinejornais, ao utilizar imagens em movimento e recursos sonoros — como áudios de discursos de políticos, narrações comoventes e canções épicas — auxiliavam a divulgar o processo de construção e consolidação de imagem da nova capital. O próprio Estado investia em produções audiovisuais, pois as viam como fundamentais para o estabelecimento dessa relação didática, e ao mesmo tempo sedutora, da propaganda.

Seguindo tendências dos meios de comunicação dos anos 50 e 60, o estado tomou algumas medidas: a criação Revista Brasília¹⁷, que foi um dos principais meios de divulgação da construção da nova capital do país; a criação da Rádio Nacional de Brasília, que levava para os lugares mais distantes do país as notícias sobre construção da capital federal; e a contratação de produtoras audiovisuais e fotógrafos para a produção de cinejornais e documentários. Esse conjunto de ações caracterizou um grande investimento para a disseminação dos valores culturais e ideológicos que envolviam a construção de Brasília.

Figura 6. Colagem com capas da Revista Brasília, edições 1 (março de 1957), 22 (outubro de 1958), 24 (dezembro de 1958) e 36 (dezembro de 1959). Acervo Arquivo Público DF (ArpDF) ©

Entende-se, portanto, que o consumo e reprodução da imagem foram essenciais para estimular o deslocamento de pessoas à Brasília em diferentes momentos da história, com diferentes propósitos: fosse motivado pela curiosidade de conhecer a utopia urbanística e arquitetônica, ou mesmo pela busca de melhores condições de vida e trabalho, conforme prometido e incentivado pelo governo no período de construção da cidade.

Figura 7. JK em um veículo da Caravana de Integração Nacional, em fevereiro de 1960, no Eixo Monumental. Acervo Arquivo Público DF (ArpDF) ©

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção de Brasília foi a materialização de um projeto político e ideológico de modernização e integração nacional, cujo objetivo era simbolizar um importante momento de emancipação do Brasil. Fortemente influenciada por ideais do urbanismo modernista, e impulsionada e financiada pela política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, Brasília se consolidou como símbolo do moderno tanto no campo da arquitetura e urbanismo, quanto no discurso ideológico. O rodoviarismo e a monumentalidade foram fundamentais para construir a imagem de paisagem simbólica da capital no ideário popular.

O uso estratégico dos meios de comunicação — especialmente cinejornais, revistas ilustradas e produções documentais — reforçou a imagem de cidade simbólica de Brasília, enfatizando seus aspectos técnicos e estéticos. A propaganda estatal, por sua vez, ampliou o alcance do projeto para além do território nacional, inserindo a nova capital no imaginário coletivo mundial como uma utopia modernista.

Com isso, o estudo permite compreender que Brasília foi construída para ser não apenas funcional, mas também espetacular: um palco onde a arquitetura e o urbanismo modernos comunicam poder, progresso e integração nacional. A articulação entre espaço construído e símbolos revela a força da paisagem urbana como instrumento de transmissão de ideais político-ideológicos, e o papel central que a modernidade, em suas múltiplas formas, desempenhou na criação de um novo Brasil.

3. NOTAS E CITAÇÕES

1. “[...] o termo Plano Piloto é decorrente de uma carta de Le Corbusier ao Marechal José Pessoa [...] para a elaboração do seu *Plan Pilote* para a capital, em 1955. Posteriormente incorporado ao edital, o termo tornou-se conhecido como a área definitivamente destinada à Nova Capital.” Em “50 anos do concurso para Brasília – um breve histórico,” Vitruvius Arqtextos, acesso em julho de 2025, <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/08.086/234>.
2. Norma Evenson, “O Simbolismo de Brasília,” em *Brasília: antologia crítica*, ed Cosac & Naify (São Paulo: Cosac & Naify, 2012), 227-228.
3. “Empreiteiras, concorrências públicas e mudança da capital federal: o ápice do rodoviarismo brasileiro no Plano de Metas (1956-61),” *História Econômica & História de Empresas* 25, nº 3 (2022): 549.
4. *ibidem*
5. Eduardo Alcântara de Vasconcellos, *Políticas de transporte no Brasil: a construção da mobilidade excludente* (Barueri, SP: Manole, 2014), 27.
6. “Empreiteiras, concorrências públicas e mudança da capital federal: o ápice do rodoviarismo brasileiro no Plano de Metas (1956-61),” *História Econômica & História de Empresas* 25, nº 3 (2022): 551-555.
7. *ibidem*
8. “O discurso e a materialização física das metas caminham em consonância, com a tarefa estatal de construir o país objetivando-se em agressivas políticas territoriais, num esforço de produção de espaço ímpar na história brasileira.” Em “Empreiteiras, concorrências públicas e mudança da capital federal: o ápice do rodoviarismo brasileiro no Plano de Metas (1956-61),” *História Econômica & História de Empresas* 25, nº 3 (2022): 548-549.
9. “Empreiteiras, concorrências públicas e mudança da capital federal: o ápice do rodoviarismo brasileiro no Plano de Metas (1956-61),” *História Econômica & História de Empresas* 25, nº 3 (2022): 567.
10. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Relatório do Plano Piloto de Brasília. Brasília, DF: Iphan, 2018.
11. Sylvia Ficher, “Paradigmas urbanísticos de Brasília,” in *Brazilian Conditions* (Vienna: Springer, 2006), 154–155.
12. Norma Evenson, “O Simbolismo de Brasília,” em *Brasília: antologia crítica*, ed Cosac & Naify (São Paulo: Cosac & Naify, 2012), 231-232.

13. Eduardo Alcântara de Vasconcellos, *Políticas de transporte no Brasil: a construção da mobilidade excludente* (Barueri, SP: Manole, 2014), 42.
14. Silvana Louzada, "A inauguração de Brasília pelas lentes dos fotógrafos de O Cruzeiro e Manchete," INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Setembro de 2003), 4.
15. Adriana Hassin Silva, *A modernidade em Alvorada: Brasília e a imagem do Brasil moderno no fotojornalismo d'O Cruzeiro e da Manchete (1956–1960)* (dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003), 52.
16. Maria Leandra Bizello, "Cinejornais nos anos dourados: JK e Brasília em imagens em movimento", XXIV Simpósio Nacional de História (2007), 4.
17. Maria Beatriz Camargo Cappello, "A revista *Brasília* na construção da Nova Capital: Brasília (1957-1962)", *Risco – Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo* (Online), n. 11 (2010), 43–57.

4. REFERÊNCIAS

- Bizello, Maria Leandra. "Cinejornais nos anos dourados: JK e Brasília em imagens em movimento." XXIV Simpósio Nacional de História, 2007.
- Cappello, Maria Beatriz Camargo. "A revista *Brasília* na construção da Nova Capital: Brasília (1957-1962)." *Risco – Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo* (Online), n. 11, 2010, 43–57.
- Costa, Lúcio. *Brasília, cidade que inventei*. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1991.
- De Vasconcellos, Eduardo Alcântara. *Políticas de transporte no Brasil: a construção da mobilidade excludente*. Barueri, SP: Manole, 2014.
- Evenson, Norma. "O Simbolismo de Brasília." In *Brasília: antologia crítica*, 225–236. São Paulo: Cosac & Naify, 2012.
- Ficher, Sylvia. "Paradigmas urbanísticos de Brasília." In *Brazilian Conditions*. Vienna: Springer, 2006.
- Huertas, Daniel Monteiro. "Empreiteiras, concorrências públicas e mudança da capital federal: o ápice do rodoviarismo brasileiro no Plano de Metas (1956–61)." *História Econômica & História de Empresas* 25, no. 3 (2022): 547–581.
- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). *Relatório do Plano Piloto de Brasília*. Brasília, DF: Iphan, 2018.
- Louzada, Silvana. "A inauguração de Brasília pelas lentes dos fotógrafos de O Cruzeiro e Manchete." *INTERCOM – XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação*, setembro de 2003.
- Silva, Adriana Hassin. *A modernidade em Alvorada: Brasília e a imagem do Brasil moderno no fotojornalismo d'O Cruzeiro e da Manchete (1956–1960)*. Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003.
- "50 anos do concurso para Brasília – um breve histórico." *Vitruvius Arquitectos*. Acesso em julho de 2025. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.086/234>.

5. BIOGRAFIA

Victoria Jannuzzi é arquiteta e urbanista graduada pela Universidade de Brasília (UnB), atualmente aluna do Mestrado Acadêmico do Programa de Pós Graduação em Urbanismo (PROURB) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU UFRJ). Durante a graduação, integrou o grupo de pesquisa TOPOS - Paisagem, Projeto, Planejamento, da FAU UnB, contribuindo para a pesquisa "Brasília, Paisagem e Projeto: Revisitando as novas capitais modernas do século XX". Atualmente, integra o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Cidades (LEC), do PROURB. Como pesquisa de dissertação do mestrado, a aluna desenvolve estudos de caráter investigativo sobre morfologia urbana no processo de formação das cidades satélites do DF, entendendo-as como fundamentais para a construção e consolidação da capital em aspectos físico-territoriais e sócio-culturais.